

Abschlussbericht - Rückkehrstipendium

1 Allgemeine Angaben

DFG-Geschäftszeichen:	RO 6492/2-1
Projektnummer:	534757941
Titel des Projekts:	<i>Formulierung und numerische Berechnung des niederfrequenten Grundstroms von Fluiden</i>
Name der Antragstellenden:	Dr. Juliane Rosemeier
Dienstanschrift:	Freie Universität Berlin, Arnimallee 6, Raum 018, 14195 Berlin
Name der aufnehmenden Person und Institution:	Prof. Dr. Rupert Klein, Freie Universität Berlin Arnimallee 6, Raum 135, 14195 Berlin
Berichtszeitraum (gesamte Förderdauer):	September 2023 - Februar 2024 (6 Monate)

2 Zusammenfassung / Summary

Die Stipendiatin hat die Untersuchung von Systemen der Form

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} + \frac{1}{\epsilon}\mathcal{L}\mathbf{u} = \mathcal{N}(\mathbf{u})$$

fortgesetzt. Sie hat sich mit alternativen Transformationen, die auf das System angewendet werden können, beschäftigt. Dazu zählen eine Zweiskalentransformation und ein WKB Ansatz. Mithilfe des WKB Ansatzes wurden vielversprechende neue Ansätze für das numerische Lösen von hochoszillatorischen Differenzialgleichungen entwickelt, die potenziell weniger rechenintensiv sein können als bereits betrachtete Verfahren.

Außerdem wurde die Arbeit zur Untersuchung zeitlich gemittelter Grundströme weitergeführt. Es wurde Code entwickelt, mit dem solche Grundströme für die Boussinesq Gleichungen, an die Forcingterme gekoppelt sind, berechnet und untersucht werden können. Mit den Forcingtermen können ausgewählte Moden der Temperatur- und Geschwindigkeitskomponenten gezielt beeinflusst werden. Dies ermöglicht Folgeuntersuchungen an Multiphysik-Modellen, bei denen die Boussinesq Gleichungen beispielsweise an ein Wolkenmodell gekoppelt sind.

Die Bearbeitung der Gutachten zu dem mittlerweile akzeptierten Paper [P1] wurde fertiggestellt.

The fellowship holder continued the investigations of systems which admit the form

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} + \frac{1}{\epsilon}\mathcal{L}\mathbf{u} = \mathcal{N}(\mathbf{u}).$$

She examined alternative transformations, which can be applied to the system, like a two-scale transformation and a WKB ansatz. Promising new ideas for the numerical computation of solutions to highly oscillatory differential equations were developed, using the WKB transformation. Potentially, the new methods are less computing-intensive than the methods considered earlier.

In addition, the work on temporally averaged mean flows was continued. Code for the computation and investigation of the mean flows of the Boussinesq equations with forcing was developed. With the forcing selected modes of the velocity and temperature components can be excited. This enables follow-up investigations on multi-physics models, like the Boussinesq equations coupled to a cloud physics scheme.

The revision of the paper [P1] was finalized. The paper has been accepted for publication recently.

3 Wissenschaftlicher Arbeits- und Ergebnisbericht

3.1 Ausgangslage

Bereits während ihres *Walter Benjamin-Stipendiums* hat die Stipendiatin Differenzialgleichungen der Form

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} + \frac{1}{\epsilon}\mathcal{L}\mathbf{u} = \mathcal{N}(\mathbf{u}), \quad t \in [0, L] \quad (1)$$

untersucht. Diese Untersuchungen hat sie während ihres Rückkehrstipendiums fortgeführt. In Gleichung (1) bezeichnet \mathcal{L} einen schiefhermiteschen linearen Operator und ϵ einen kleinen Parameter. Die Eigenwerte von \mathcal{L} sind rein imaginär, damit ist der lineare Operator verantwortlich für die oszillatorische Steifheit der Differenzialgleichung (1). Des Weiteren ist $\mathcal{N}(\mathbf{u})$ ein nicht-linearer Operator, der im Gegensatz zum linearen Term nicht steif ist. Verschiedene Gleichungen, die für Wetter- und Klimasimulationen relevant sind, nehmen die Form (1) an. Dazu zählen die *Rotierenden Flachwassergleichungen* und die *Boussinesq Gleichungen* mit Schichtung.

Das oszillatorische Verhalten von Gleichungen der Form (1) macht die Konstruktion von effizienten numerischen Lösern anspruchsvoll. Moderne Rechensysteme zeichnen sich durch zunehmende Parallelisierung aus, die man bei der Lösung von Differenzialgleichungen (1) ausnutzen will. Neben einer Parallelisierung im Ort kann eine Parallelisierung der Zeitkomponente notwendig werden, um Laufzeiten zu reduzieren. Das geschieht insbesondere dann, wenn eine höhere Ortsauflösung eine Reduzierung der Zeitschrittweite erforderlich macht, um beispielsweise eine CFL Bedingung zu erfüllen. Aus diesem Grund ist das *Parareelle Verfahren*, ein parallelisierbares Zeitschrittverfahren, von Interesse. Das klassische Parareelle Verfahren ist ein Mehrgitter-Verfahren mit zwei Ebenen. Auf der gröberen Ebene, die auch als das grobe Level bezeichnet wird, gibt es ein grobes Gitter. Auf der feineren Ebene, auch das feine Level genannt, existieren mehrere feine Gitter. Außerdem gibt es Verallgemeinerungen mit mehr als zwei Ebenen. Für eine effiziente Anwendung ist aber die oszillatorische Steifheit aufgrund des linearen Terms in Gleichung (1) hinderlich.

Zur Minderung der oszillatorischen Steifheit kann die Transformation

$$\mathbf{w}(t) = \exp\left(\frac{\mathcal{L}}{\epsilon}t\right) \mathbf{u}(t) \quad (2)$$

auf Problem (1) angewendet werden. Man erhält die folgende Standardform des quasilinearen Systems (1), die in der Literatur auch als *Modulationsgleichung* bezeichnet wird, siehe [L5, L9, ?, L11] oder [P1],

$$\frac{d\mathbf{w}}{dt} = \exp\left(\frac{\mathcal{L}}{\epsilon}t\right) \mathcal{N}\left(\exp\left(-\frac{\mathcal{L}}{\epsilon}t\right) \mathbf{w}\right). \quad (3)$$

In dieser Standardform sind die Amplituden der Oszillationen abgeschwächt. Insbesondere findet sich kein steifer linearer Term mehr in der transformierten Gleichung. Da der lineare Operator \mathcal{L} schiefhermitisch ist, kann der Ausdruck $\exp\left(\frac{\mathcal{L}}{\epsilon}t\right)$ unabhängig von ϵ beschränkt werden. Die Oszillationen sind aber noch in Problem (3) enthalten und für ein effizientes numerisches Parareelles Verfahren wurde in den Arbeiten [L5, L9] und [P1] ein Mittelungsverfahren bezüglich der Zeitkomponente angewendet. Konkret wurden aus der rechten Seite des Systems (3) die verbliebenen schnell oszillierenden Anteile mittels folgenden Filterintegrals so stark abgeschwächt, dass das Parareelle Verfahren mit großen Zeitschritten angewendet werden konnte

$$\frac{d\bar{\mathbf{w}}(t)}{dt} = \frac{1}{\eta} \int_0^\eta \rho\left(\frac{s}{\eta}\right) \exp\left(\frac{\mathcal{L}}{\epsilon}(s+t)\right) \mathcal{N}\left(\exp\left(-\frac{\mathcal{L}}{\epsilon}(s+t)\right) \bar{\mathbf{w}}(t)\right) ds. \quad (4)$$

Die Funktion ρ ist ein Integrationskern und η wird als Mittelungsfenster bezeichnet. Dem Mittelungsfenster η kommt eine zentrale Rolle in dem Mittelungsprozess zu. Je größer η gewählt

Abbildung 1: Die Lösung des Problems (1) mit zwei Zeitskalen entwickelt sich entlang der Geraden mit der Steigung $1/\epsilon$. Kurzzeitsimulationen innerhalb des Zeitfensters 1 oder 2 sind mit einer akzeptablen Laufzeit durchführbar. Simulationen für die gesamte Zeit sind zu aufwendig.

wird, umso mehr werden die Oszillationen abgeschwächt. Bei kleinen η bleiben die langsam oszillierenden Anteile fast vollständig erhalten und nur die schnellen Oszillationen werden abgemildert.

Da in Problem (3) die Oszillationen zwar abgeschwächt wurden, aber für die stabile Anwendung des Pararellen Verfahrens mit großen Zeitschritten noch zusätzlich ein Mittelungsprozess notwendig war, der zu Problem (4) führte, stellt sich die Frage, ob man alternative Transformationen finden kann, die die Oszillationen stärker abmildern als Transformation (2). Außerdem regt folgende Beobachtung weitere Untersuchungen an. Bei dem *Pararellen Verfahren mit Mittelung und Mehrgitter-Ansatz*, siehe [P1], können zwar auf den groben Ebenen große Zeitschritte verwendet werden. Jedoch benutzt man auf der feinsten Ebene die gleiche Zeitschrittweite, die man auch ohne Mittelung verwenden würde. Man kann dort zwar Rechnungen parallel ausführen, es ist aber notwendig, das System auf dem gesamten Zeitintervall $[0, L]$ zu simulieren. Damit ergibt sich als weiterer offener Punkt, ob man die Struktur des Systems (1) ausnutzen kann, damit Simulationen in kurzen Zeitfenstern, wie in Abbildung 1 dargestellt, ausreichen, um eine Approximation zu berechnen.

3.2 Untersuchung alternativer Transformationen

Um die Frage bezüglich der Transformationen zu beleuchten, wurde zunächst ein Zweiskalenansatz auf die Differentialgleichung (1) angewendet. Der benutzte Zweiskalenansatz ist eine Transformation, bei der angenommen wird, dass das betrachtete Problem eine langsame Zeitskala mit einer langsamen Zeitvariablen $\tau = t$ und eine schnelle Zeitskala mit der Zeitvariablen $\theta = t/\epsilon$ besitzt. Die Lösung des Problems (1) ist nach der Zweiskalentransformation von der Gestalt $u(\theta, \tau)$. Wenn man das System (1) löst, so ist die Lösung bei Verwendung der

Zeitvariablen τ und θ an den Zeitpunkten gegeben, die durch den Graph der Geraden $\theta = \tau/\epsilon$ beschrieben werden, siehe Abbildung 1. Würde man das Problem (1) mit einem veränderten Parameter $\tilde{\epsilon}$ betrachten, wäre die Lösung des Problems für die Zeitpunkte gegeben, die durch die Gerade $\theta = \tau/\tilde{\epsilon}$ mit der veränderten Steigung $1/\tilde{\epsilon}$ beschrieben werden. Bei Bedarf kann man nach der Zweiskalentransformation die Methode der Charakteristiken anwenden, um wieder zu den Lösungen des Ausgangssystems zu gelangen.

Es wurde folgende asymptotische Entwicklung für die Lösung des Problems betrachtet

$$u(\tau, \theta) = u^{(0)}(\tau, \theta) + \epsilon u^{(1)}(\tau, \theta) + o(\epsilon). \quad (5)$$

Für die Gleichung führender Ordnung gelangt man zu dem Ausdruck

$$u^{(0)}(\theta, \tau) = e^{\mathcal{L}\theta} u^{(0)}(0, \tau), \quad (6)$$

wobei die Säkularbedingung für die nächst höhere Ordnung zu einer Bedingung an $u^{(0)}(0, \tau)$ führt

$$\frac{du^{(0)}(0, \tau)}{d\tau} = \lim_{\tilde{\theta} \rightarrow \infty} \frac{1}{\tilde{\theta}} \int_0^{\tilde{\theta}} e^{\mathcal{L}\theta} \mathcal{N}(e^{-\mathcal{L}\theta} u^{(0)}(0, \tau)) d\theta, \quad (7)$$

siehe auch [L3, L8]. In Gleichung (7) werden die Oszillationen, die durch das Exponential entstehen, gemittelt.

Gleichung (7) ist ähnlich zu Gleichung (4). Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass man in Gleichung (7) den Limes $\tilde{\theta} \rightarrow \infty$ betrachtet, wohingegen in Gleichung (4) über endliche Mittelungsfenster η integriert wird. In diesem Sinn ist (4) eine Approximation von (7), wobei in (7) alle Oszillationen in der Zeitvariablen θ eliminiert werden. In Gleichung (4) werden die Oszillationen unterschiedlich stark gedämpft. Insbesondere bleiben die Oszillationen mit Periode $> \eta$ nahezu vollständig erhalten, wohingegen die schnellen Oszillationen mit Periode $< \eta$ stark gedämpft werden. Damit konnte insbesondere ein Zusammenhang zwischen dem aus der asymptotischen Analysis bekannten Ergebnis (6) und der zeitlich gemittelten Lösung (1), gegeben durch $e^{-\mathcal{L}/\epsilon t} \bar{w}$, wobei \bar{w} Gleichung (4) erfüllt, aufgedeckt werden. In [L9] wurde bereits darauf hingewiesen, dass es einen solchen Zusammenhang geben muss.

Des Weiteren erhält man für die Modulationsgleichung (3) folgende Interpretation. Angenommen das Problem (1) soll gelöst werden, beispielsweise mit einem Splitting-Verfahren bestehend aus zwei Schritten. Der erste Schritt liefert die Anfangsbedingungen für den zweiten Schritt. Man kann dann fragen, welche Gleichung muss im ersten Schritt gelöst werden, wenn man im zweiten Schritt eine exakte Lösung des Problems (1) berechnen will und auf die in Schritt eins berechneten Anfangsbedingungen nur der (exakte) Löser des linearen Problems $\frac{du}{dt} + \frac{1}{\epsilon} \mathcal{L}u = 0$ angewendet werden soll. Betrachtet man die Gleichungen (2) und (3), erkennt man, dass die Anfangsdaten die Modulationsgleichung lösen müssen. Damit liefert die Modulationsgleichung die Anfangsbedingungen, wenn Gleichung (1) exakt gelöst werden soll, man aber nur den Löser für den linearen Anteil auf die Anfangsbedingungen anwenden will.

Betrachtet man in Gleichung (4) den Grenzwert $\eta \rightarrow 0$, so erhält man die Modulationsgleichung (3). Damit enthält (3) für $\eta > 0$ einerseits mehr Oszillationen als die Gleichung (7), die durch die

Säkularbedingung hergeleitet werden kann. Andererseits werden die schnellen Oszillationen, die sich noch in der Modulationsgleichung (3) befinden, durch den Mittelungsprozess sehr stark gedämpft, sodass die langsamen Oszillationen charakteristisch für die Lösungen von (4) sind. Hinsichtlich der Oszillationen kann Gleichung (4) als eine Art Übergang zwischen (7) und (3) angesehen werden, die zwar langsame Oszillationen enthält, aber auf die die schnellen Oszillationen beinahe keinen Einfluss mehr haben.

Als eine weitere Transformation wurde ein *WKB (Wentzel-Kramers-Brillouin) Ansatz* untersucht. Dies ist eine übliche Technik in der Physik, insbesondere auch in der Fluidodynamik, um oszillatorische Probleme zu analysieren, siehe [L7]. Dazu wird angenommen, dass die Lösung der zu untersuchenden Differenzialgleichung als eine Superposition von Wellenmoden mit schnellen, möglicherweise auch nichtlinearen, Oszillationen und langsam variierender Amplitude ausgedrückt werden kann.

Diese Ideen wurden zunächst auf den *van der Pol Oszillator*, einer gewöhnlichen Differenzialgleichung, die bei geeigneter Umformulierung die Form (1) annimmt, angewendet. Für diesen speziellen Fall wurde folgender WKB Ansatz untersucht

$$\mathbf{u}(t) = a(t)e^{\frac{i}{\epsilon}\Phi(t)}\mathbf{r}_+ + a(t)e^{-\frac{i}{\epsilon}\Phi(t)}\mathbf{r}_- \quad (8)$$

Formuliert man den van der Pol Oszillator als ein 2-dimensionales System erster Ordnung, das die Form (1) annimmt, dann sind $\pm i$ die Eigenwerte des in Gleichung (1) auftretenden linearen Operators und $\mathbf{r}_{\pm} \in \mathbb{C}^2$ die zugehörigen Eigenvektoren. Bei dem verwendeten WKB Ansatz wurde eine langsame Funktion $a(t)$ für die Amplitude und eine langsame Funktion $\Phi(t)$ zur Beschreibung der Phase angenommen. Die schnellen Oszillationen entstehen, indem die Phase ausgedrückt werden kann als $\pm \frac{i}{\epsilon}\Phi(t)$. Dies ist angelehnt an das linearisierte Problem. Wenn die exakte Lösung des linearisierten Problems durch diesen Ansatz beschrieben wird, nehmen die Phasen die Werte $\pm \frac{i}{\epsilon}t$ an. Ähnliche WKB Ansätze existieren auch für partielle Differenzialgleichungen der Form (1), siehe [L7].

Die Eigenvektoren \mathbf{r}_{\pm} in Gleichung (8) bilden eine Basis von \mathbb{C}^2 . Damit lässt sich jeder Vektor aus \mathbb{C}^2 als Linearkombination von \mathbf{r}_{\pm} darstellen. Die Koeffizienten der Eigenvektoren werden in Gleichung (8) mit den Funktionen $a(t)$ und $\Phi(t)$ gebildet und sind so gewählt, dass die Komponenten von $\mathbf{u}(t)$ reell sind. Konkret sind $a(t)$ und $\frac{\Phi(t)}{\epsilon}$ die Polarkoordinaten der Koeffizienten. Man kann also anstatt $\mathbf{u}(t)$ auch $a(t)$ und $\Phi(t)$ betrachten, deshalb bezeichnen wir im Folgenden Gleichung (8) auch als WKB Transformation.

Für das Beispiel des van der Pol Oszillators wurden exakte Differenzialgleichungen für die Amplitude $a(t)$ und die Phase $\Phi(t)$ für den Fall hergeleitet, dass (8) buchstäblich als Lösung des Problems aufgefasst wird, und nicht Teil einer asymptotischen Entwicklung ist. Man erkennt, dass noch schnelle Oszillationen in diesen exakten Gleichungen vorhanden sind. Damit ist es nicht ohne Weiteres möglich, mit der WKB Transformation die schnellen Oszillationen aus den Gleichungen vollständig zu eliminieren.

3.3 Neue numerische Ansätze

Auch wenn die WKB Transformation nicht dazu geführt hat, die Oszillationen aus dem Problem vollständig zu entfernen, so ist sie doch vielversprechend für die effiziente numerische Lösung. Der vorgeschlagene numerische Löser kombiniert verschiedene Verfahren und Techniken. Dazu zählen:

1. WKB Ansatz und Entwicklung der Amplitude und Phase in der Zeitvariablen,
2. Kurzzeitsimulation über wenige Oszillationen,
3. Formulierung von Ausgleichsproblemen und deren Lösung, und
4. Integrationsverfahren für schnell oszillierende Integrale.

Im Sinne einer Diskretisierung in der langsamen Variablen t wurden für die Amplitude a und die Phase ϕ zunächst folgende Ansätze gewählt

$$a(t) = a^{(0)} + ta^{(1)} + t^2a^{(2)} \quad (9)$$

$$\phi(t) = \phi^{(0)} + t\phi^{(1)} + t^2\phi^{(2)}. \quad (10)$$

Für die Diskretisierung in der langsamen Zeitvariablen t gilt für die Schrittweite $\Delta t \leq 1$, aber $\frac{\Delta t}{\epsilon} \gg 1$. Es sind auch andere Entwicklungen als (9) und (10) denkbar. In den Ansätzen (9) und (10) sind $a^{(0)}, a^{(1)}, a^{(2)}, \phi^{(0)}, \phi^{(1)}$ sowie $\phi^{(2)}$ Parameter, die man so bestimmen will, dass die polynomiellen Entwicklungen (9) und (10) die tatsächliche Amplitude a und Phasenfunktion ϕ innerhalb eines kurzen Zeitintervalls Δt möglichst gut approximieren. Insbesondere führen die Ansätze (9) und (10) dazu, dass man im Allgemeinen numerische Näherungen und keine exakten Lösungen erhält.

Zur Berechnung einer ersten Approximation der Parameter $a^{(0)}, a^{(1)}, a^{(2)}, \phi^{(0)}, \phi^{(1)}$ und $\phi^{(2)}$ wurde folgendermaßen vorgegangen. Es wurde eine Kurzzeitsimulation des Problems über einige Oszillationen berechnet. Das Parallele Verfahren mit Mittelung und Mehrgitter-Ansatz liefert einen geeigneten Algorithmus für solche Probleme, auch im Hinblick auf Verallgemeinerungen zur Behandlung partieller Differentialgleichungen. Dadurch erhält man die Daten, die für ein Ausgleichsproblem benötigt werden. Der WKB Ansatz mit den polynomiellen Entwicklungen (9) und (10) liefert das mathematische Modell. Die Parameter $a^{(0)}, a^{(1)}, a^{(2)}, \phi^{(0)}, \phi^{(1)}$ und $\phi^{(2)}$ werden dann so bestimmt, dass der WKB Ansatz und die Daten aus der Kurzzeitsimulation möglichst gut übereinstimmen.

Dieses Ausgleichsproblem hat einen linearen Anteil für $a^{(0)}, a^{(1)}$ und $a^{(2)}$ und einen nicht-linearen Anteil für $\phi^{(0)}, \phi^{(1)}$ und $\phi^{(2)}$. Um die Parameter $a^{(0)}, a^{(1)}$ und $a^{(2)}$ zu bestimmen, wurde ein Löser getestet, der eine kleinste quadratische Approximation mittels QR-Zerlegung berechnet. Für das nicht-lineare Problem wurden zur Bestimmung der $\phi^{(0)}, \phi^{(1)}$ und $\phi^{(2)}$ Tests mit dem *Levenberg-Marquardt Verfahren* begonnen. Das Levenberg-Marquardt Verfahren ist ein numerisches Optimierungsverfahren, mit dem kleinste Quadratische Approximationen für nicht-lineare Ausgleichsprobleme berechnet werden können.

Man kann die so erhaltene Lösung des Problems, bestehend aus dem WKB Ansatz (8) und der

Entwicklung der Amplitude (9) und der Phasenfunktion (10), als eine Art verallgemeinertes Euler Verfahren interpretieren, bei dem die Informationen eines Zeitfensters um den Anfangswert genutzt werden, um die Lösung für einen späteren Zeitpunkt zu berechnen. Abbildung 1 liefert eine Veranschaulichung. Zeitfenster 1 enthält den Anfangswert. Dort wird eine Kurzzeitsimulation berechnet. Zeitfenster 2 beinhaltet spätere Zeitpunkte, für die man eine Lösung berechnen will. Einen Anhaltspunkt über die Genauigkeit des beschriebenen Verfahrens liefert ein Vergleich der Ableitung der WKB Approximation mit der rechten Seite des Problems.

Diese Vorgehensweise kann modifiziert werden, wenn implizite Verfahren konstruiert werden sollen. Wird die rechte Seite des Problems mithilfe des WKB Ansatzes und den polynomiellen Entwicklungen (9) und (10) formuliert, führt dies auf Ausdrücke der Form $f(t)e^{ig(t)}$. Die Funktionen f und g hängen von den Parametern $a^{(0)}, a^{(1)}, a^{(2)}, \phi^{(0)}, \phi^{(1)}$ und $\phi^{(2)}$ des polynomiellen Ansatzes ab. Integriert man diese Terme über die Zeitvariable, können diese Ausdrücke mit Formeln für hochoszillatorische Integrale ausgewertet werden. Diese Auswertung ist für mehrere Zeitpunkte aus dem Zeitfenster 2, siehe Abbildung 1, denkbar. Die Ergebnisse der Integration hängen noch von den Parametern $a^{(0)}, a^{(1)}, a^{(2)}, \phi^{(0)}, \phi^{(1)}$ und $\phi^{(2)}$ ab. Die integrierte rechte Seite und der WKB Ansatz müssen möglichst gut übereinstimmen. Damit kann man ein weiteres Ausgleichsproblem formulieren.

Das beschriebene Zeitschrittverfahren ist verwandt mit *Filon Verfahren*, siehe [L2, L4]. Filon Verfahren sind numerische Integrationstechniken, die speziell zur Approximation schnell oszillierender Integrale entwickelt wurden. Ein Vorteil im Vergleich zu herkömmlicher Quadratur ist, dass nicht jede Oszillation aufgelöst werden muss, sondern das Wissen um das oszillatorische Verhalten des Integranden ausgenutzt wird. Es wurde hier eine Möglichkeit vorgeschlagen, wie diese Integrationstechniken auf oszillatorische Differenzialgleichungen angewendet werden können. Zentrale Bausteine, damit dies wie beschrieben möglich ist, sind der WKB Ansatz und die Entwicklungen der Amplitude (9) und Phasenfunktion (10). Damit besteht die Hoffnung, dass man ein Zeitschrittverfahren zur Hand hat, bei dem man große Zeitschritte verwenden kann, ohne das Verhalten jeder Oszillation aufzulösen. Dies ist bei dem Pararellen Verfahren mit Mittelung und Mehrgitter-Ansatz, wie bereits oben erwähnt, anders.

Das implizite Verfahren entspricht einer Art impliziter Trapezregel. Bei der weiter oben beschriebenen Methode ohne Filon Ansatz gelangte man zu einer Form des expliziten Euler Verfahrens. Je nach Wichtung der Daten im ersten und zweiten Zeitfenster, siehe Abbildung 1, sind verschiedene Verfahren denkbar. Würde man nur die Approximationen im zweiten Zeitfenster, für die die schnell oszillierenden Integrale ausgewertet werden müssen, berücksichtigen, würde man zu einer Art impliziten Euler Verfahren gelangen. Damit ergibt sich die Frage, ob weitere Verfahren, die solche Analogien zu Runge-Kutta Verfahren aufweisen, gefunden werden können.

Sobald der erste große Zeitschritt berechnet ist, siehe Abbildung 1, hat man eine Approximation in Zeitfenster 2 zur Hand. Für die Berechnung des zweiten großen Zeitschritts sind verschiedene Varianten denkbar. Man kann eine weitere Kurzzeitsimulation im zweiten Zeitfenster durchführen oder die Approximation benutzen, die man durch den ersten Zeitschritt bereits berechnet hat. Eine weitere Kurzzeitsimulation könnte auch zur Überprüfung des Fehlers nach dem ersten

Zeitschritt genutzt werden.

Im Verlauf des Rückkehrstipendiums wurden die beschriebenen Ideen entwickelt und es wurde mit der Implementierung begonnen. Die Implementierungen müssen fertiggestellt werden und die ausführliche Testung der Verfahren steht aus.

3.4 Untersuchungen zu zeitlich gemittelten Grundströmen

Des Weiteren hat sich die Stipendiatin während des Rückkehrstipendiums mit zeitlich gemittelten Grundströmen (engl. *mean flows*) beschäftigt, die einen wichtigen Baustein des Pararellen Verfahrens mit Mittelung und Mehrgitter-Ansatz darstellen. Diese Grundströme wurden bisher für die Boussinesq Gleichungen, bei denen Diffusionsterme zum Zerfall von Strukturen führen, untersucht, siehe [P2]. In den letzten Monaten wurde mithilfe von *Dedalus*, [L1], Code entwickelt, um die Boussinesq Gleichungen mit Forcingtermen zu untersuchen. Die *Dedalus* Software liefert ein Gerüst, mit der partielle Differenzialgleichungen mithilfe von spektralen Ortsdiskretisierungen gelöst werden können. Ein wichtiger Bestandteil des entwickelten Codes ist die Parallelisierung, die zu geringeren Laufzeiten und damit zu Arbeitsabläufen mit reduzierten Verzögerungen bei den Untersuchungen zu den Grundströmen führt.

Ziel der Untersuchungen ist es, wie schon im vorangegangenen Paper [P2], die Eigenschaften des zeitlich gemittelten Grundstroms zu untersuchen, von dem bekannt ist, dass das Mittelungsfenster η , siehe Gleichung (4), eine zentrale Rolle spielt. In dem entwickelten Code können verschiedene Moden der Temperatur- und Geschwindigkeitskomponenten angeregt werden. Es wurden bereits erste Testläufe durchgeführt. Das Modell-Setup orientiert sich an den Arbeiten [L12] und [L6]. Die Ergebnisse der Tests sind noch auszuwerten. Sie können als eine Vorstudie für kompliziertere Probleme angesehen werden. Ein Beispiel für ein komplizierteres Problem ist ein Multi-Physik Modell, bei dem die Boussinesq Gleichungen und ein Wolkenmodell gekoppelt sind. Das Wolkenmodell ist, abhängig von der Sättigung der Luft, eine Quelle oder Senke von Energie.

3.5 Bearbeitung der Gutachten von [P1]

Einen Teil der Zeit hat die Bearbeitung der Gutachten des mittlerweile akzeptierten Papers [P1] in Anspruch genommen.

Literatur

- [L1] K.J. Burns, J.S. Vasil, G.M. Oishi, and D. Lecoanet. *Dedalus: A flexible framework for numerical simulations with spectral methods*. *Physical Review Research*, 2(2), Apr. 2020.
- [L2] A. Deaño, D. Huybrechs, and A. Iserles. *Computing Highly Oscillatory Integrals*. Society for Industrial Applied Mathematics, U.S., 2018.
- [L3] P. Embid and A. J. Majda. *Averaging over fast gravity waves for geophysical flows with arbitrary potential vorticity*. *Comm. Partial Diff. Eqs.*, 21:619–658, 1996.

- [L4] L.N.G. Filon. *On a quadrature formula for trigonometric integrals*. Proc. Roy. Soc. Edin., 49:38–48, 1929.
- [L5] T. Haut and B. Wingate. *An asymptotic parallel-in-time method for highly oscillatory PDEs*. SIAM Journal on Scientific Computing, 36(4):A1740–A1762, 2014.
- [L6] A. Kumar, M. K. Verma, and J. Sukhatme. *Phenomenology of two-dimensional stably stratified turbulence under large-scale forcing*. Journal of Turbulence, 18(3):219–239, 2017.
- [L7] A. Majda. *Introduction to PDEs and Waves for the Atmosphere and Ocean*. American Mathematical Soc., 2003.
- [L8] A. J. Majda and P. Embid. *Averaging over fast gravity waves for geophysical flows with unbalanced initial data*. Theoret. Comput. Fluid Dynamic, 11:155–169, 1998.
- [L9] A.G. Peddle, T. Haut, and B. Wingate. *Parareal convergence for oscillatory PDEs with finite time-scale separation*. SIAM Journal on Scientific Computing, 41(3):A1680–A1702, 2019.
- [L10] F. Sanders, Verhulst, and J. Murdock. *Averaging Methods in Nonlinear Dynamical Systems*. Springer, New York, NY, 2nd edition, 2007.
- [L11] S. Schochet. *Fast singular limits of hyperbolic PDEs*. Journal of Differential Equations, 114:476–512, 1994.
- [L12] L. M. Smith. *Numerical study of two-dimensional stratified turbulence*. 2001.

4 Veröffentlichte Projektergebnisse

4.1 Publikationen mit wissenschaftlicher Qualitätssicherung

- [P1] Juliane Rosemeier, Terry Haut, and Beth Wingate. *Parareal algorithm with averaging for oscillatory problems*. SIAM Journal on Scientific Computing, (accepted), 2024. <https://arxiv.org/pdf/2211.17239.pdf>.
- [P2] Beth A. Wingate, Juliane Rosemeier, and Terry Haut. *Mean flow from phase averages in the 2d Boussinesq equations*. Atmosphere, 14(10), 2023.